

BAXT TUSHUNCHASINING RUS OLIMLARI TADQIQOTLARIDA
O‘RGANILISHI

Botirova Charos Rustam qizi

Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti mustaqil-izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada baxt tushunchasi, uning ilmiy adabiyotlarda tahlili keltirib o‘tilgan. Jumladan, rus olimlari M.N.Koroleva, Y.A.Mishutina, D.A.Leontyev, N.A.Bulkinalarning tadqiqot ishlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: baxt, baxt indeksi, sub'yektiv farovonlik, hayotdan qoniqish, farovonlik.

Аннотация: В данной статье представлено понятие счастья, его анализ в научной литературе. В частности из российских ученых анализировались исследовательские работы М.Н.Королева, Ю.А.Мишутина, Д.А.Леонтьев, Н.А.Булкина.

Ключевые слова: счастье, индекс счастья, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, благополучие.

Abstract. This article presents the concept of happiness and its analysis in the scientific literature. In particular, the research works of M.N. Korolev, Yu.A. Mishutina, D.A. Leontiev, and N.A. Bulkina were analyzed by Russian scientists.

Keywords: happiness, happiness index, subjective well-being, life satisfaction, and prosperity.

Baxtning ijtimoiy-madaniy hodisasi paydo bo‘lgan ilmiy ishlarning tahlili ularni ikki guruhga birlashtirishga imkon berdi: a) baxt mustaqil tahlil predmeti bo‘lgan ilmiy fanlar (falsafa, sotsiologiya); b) tadqiqot yondashuvlari, bu erda baxt ehtiyoj, farovonlik, hayot sifati, zavq kabi tegishli tushunchalar kontekstida ko‘rib chiqiladi, qoniqish, sub'yektiv farovonlik (asosan iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik ilmiy ishlar). Bunday bo‘linish juda shartli, ammo tadqiqot mavzusi haqidagi sotsiologik g‘oyalarni tuzish uchun zarurdir. Bizningcha, ajratish bo‘lishi tadqiqot mavzusiga oid sotsiologik g‘oyalarni shakllantirish uchun muhim hisoblanadi.

Tadqiqotchi M.N.Koroleva gumanitar sohada olib borilayotgan tadqiqotlar dissertatsiyada baxtning holatini shaxsning ijtimoiy manbai sifatida belgilaydigan asosiy omillar ekanini ta’kidlangan [2]. M.N.Koroleva ushbu omillarni ikki guruhga bo‘lish mumkinligini, bulardan biri, shaxsning individual "ko‘nikmalarini" o‘z ichiga oladi, ulardan muvaffaqiyatli foydalanish tufayli u o‘zini baxtli his qilishi mumkin, ikkinchisi esa shaxs ishtirok etadigan ijtimoiy aloqa va infratuzilma xususiyatlari bo‘lib xizmat qiladi, deb ta’kidlagan.

M.N.Koroleva o‘z tadqiqotlarda baxtni o‘rganish sohasidagi zamonaviy yondashuvlarni tushunishga asoslanib, kelajakda baxtning ta’kidlangan ko‘rsatkichlari va omillarini hisobga olgan holda, boshqaruv sohasi asoslarini to‘liq qayta ko‘rib chiqish mumkinligini aytishimiz mumkin. Jamiyatning har bir a’zosining baxtli bo‘lishga bo‘lgan ustuvor intilishlarini hisobga olgan holda boshqaruv sifatini yaxshilash mumkin [2]. "Baxt indekslari" tadqiqotlari natijalari ijtimoiy institutlar ishida muammolarni aniqlash va ularni o‘z vaqtida hal qilish uchun bashoratli maqsadlarda ishlatilishi mumkin. Baxt indeksi insoni kata yutuqlarga

Y.A.Mishutina tadqiqotining ilmiy yangiligida hozirgi vaqtda baxtni tadqiq qilishda empirik yondashuv ustunlik qiladi, bu baxt va uning manbalari haqidagi turli xil g‘oyalarni aniqlash bilan

cheklanadi va ular orasida ko'pchilik tomonidan tan olingan asosiylarini ajratib ko'rsatishga intilishini aniqlab bergan [5]. Uning fikricha, baxt hodisasini o'rganishga bunday yondashuv istiqbolsizdir, chunki u mavhum universalni ajratib turadi, baxtni ijtimoiy mavjudot kontekstida ko'rib chiqmaydi. Bizningcha, baxt hodisasini o'rganishga universal tushunchalarini ajratib ko'rsatishi tadqiqi qilinayotgan muammo yanada yorqinroq ochib berishga yordam beradi.

Tadqiqotchi Y.A.Mishutina o'z izlanishlarida baxt fenomenini ijtimoiy-falsafiy o'rganishning asosiy printsiplari shakllantirilgan, baxtni ma'lum bir madaniyat doirasida shakllangan ob'ektiv aqliy shakl, individual mavjudotning o'lchovi sifatida ishlaydigan inson mavjudligining ijtimoiy belgilangan "namunasi" sifatida ko'rib chiqish kerakligi haqidagi qoidalar asoslanadi [5]. Haqiqatdan ham, [inson hayotining](#) ijtimoiy belgilangan "namunasi" sifatida [tahlil qilish zarurligi](#) belgilanadi

Bundan tashqari Y.A.Mishutina inson tabiati va baxt haqidagi g'oyalar o'rtasidagi munosabatlar yangi davr faylasuflarining asarlarida ochib berilgan, ushbu g'oyalarning xilma-xilligida inson tabiati va uning baxtini tushunishda ikkita asosiy muqobil yondashuv kuzatilishi aniqlandi [5]. Y.A.Mishutina aytishicha, baxt va inson tabiatida ikki asosiy muqobil yondashuvning [mavjudligi](#) har zamonda dolzarb muammo bo'lib kelgani aniqlandi.

Olima Y.A.Mishutina zamonaviy jamiyat shaxsining ijtimoiy mavjudligining asosiy xususiyatlari ta'kidlangan, zamonaviy jamiyat shaxsining qoniqish darajasi ikkita asosiy omil bilan belgilanadi: iste'molchilarning doimiy o'sib borayotgan talablari, yuqori sinf tomonidan namoyish etilayotgan iste'mol standartlariga e'tibor va ularga erishish uchun cheklangan imkoniyatlar [5]. Olima Y.A.Mishutinaning aytishicha, katta talablarga binoan iste'mol standartlarga e'tibor berish va ularga har biriga erishish uchun imkoniyat cheklanganligidir.

D.A.Leontyev o'z tadqiqotlarida baxt tushunchasining ko'p o'lchovliligi to'g'risida fikr yuritib, o'zining fikrlarini bildiradi. Ushbu kontseptsiya atrofidagi ko'plab munozaralar hamda mulohazalar ushbu ko'p o'lchovlilikni e'tiborsiz qoldirish va butun muammoni ijobiy his-tuyg'ularning maksimal zo'rvonligiga yoki salbiylardan ustunligining miqdoriy darajasiga kamaytirish bilan bog'liq. O'z navbatida, zarur va haqiqiy affektiv muvozanat (ehtiyotlar, maqsadlar, umidlar) nisbati bilan bog'liq. Albatta, bu baxt va sub'yektiv farovonlikning eng asosiy va universal o'lchovini belgilaydi, deb ta'kidlaydi D.A.Leontyev [4]. Ammo, agar biz faqat shu o'lchov bilan cheklanib qolsak, kerakli sifat xususiyatlarini va sub'yekt faoliyatining unga erishishga qo'shgan hissasini aniqlamasdan, ko'plab muhim farqlar yo'qolib boradi. Xususan, gedonistik va evdemonistik farovonlik o'rtasida berilgan va o'z-o'zini deterministik farovonlik o'rtasida, fojia va qashshoqlik o'rtasida va boshqalarni misol o'rnida keltirish mumkin. Haqiqatdan ham kontseptsiya atrofida yuzaga kelgan ko'p qirrali jihatlarini e'tiborsiz qoldirishga va maksimal kuch salbiylarga nisbatan ko'payishi bilan chegaralashga olib keladi.

Olima N.A.Bulkina o'z ishda psixologik adabiyotlarni ko'rib chiqish asosida baxt hodisasini nazariy tahlil qildi. Albatta baxtning turli nazariyalari, tushunchalari, modellari, baxtning o'zaro bog'liqligi va determinantlari, ularni tushunishga ilmiy yondashuvlarni ko'rib chiqdi. Tadqiqot muammosi bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilish natijasida N.A.Bulkina shunday xulosa qildiki, hozirgi vaqtda psixologiya fanida baxtni ta'riflashga yagona yondashuv mavjud emas va "farovonlik", "sub'yektiv farovonlik", "hayotdan qoniqish", "farovonlik" atamaları ko'pincha uning alternativlari sifatida ishlatiladi [1]. Bizningcha, tadqiqotchi N.A.Bulkina o'z tadqiqotlarida psixologiya sohasida baxt tushunchasini yagona tarzda aniqlash mavjud emas, balki boshqacha sinonimlari sifatida ishlatish ham mumkin, deydi. N.A.Bulkina hamda Ye.B.Laktionova va M.G.Matyushkinalar adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning xulosalarida umumiylik kuzatildi [1, 3].

Tadqiqotchilar Ye.B.Laktionova va M.G.Matyushkina aytishlaricha, shaxsning ijobiy faoliyati muammosini ishlab chiqish "baxt" fenomenini o'rganishga yondashuvlar bilan boshlanib, tarkibiy qismlar sonini ko'paytirish va ularning kontseptual kristallanishi orqali yanada rivojlanib, bir qator yangi atamalar paydo bo'lishiga olib keldi – "psixologik farovonlik", "shaxsiy farovonlik" va

"sub'yektiv farovonlik" shular jimlasiga kiradi [3]. Sub'yektiv farovonlikni shaxsning ijobiy faoliyatining eng keng sub'yektiv va ob'yektiv omillarini o'z ichiga olgan tizimli hodisa, deb hisoblash mumkin.

E.B.Laktionova va M.G.Matyushkinaning fikricha XXI-asrda iboralar tushunchasi baxt, psixologik farovonlik va sub'yektiv farovonlik ma'no jihatidan biroz bib-biridan farq qiladi lekin ularni bugungi kunda bir-birining o'rnida qo'llash ham mumkin, deya olamiz.

V.S.Merenkova, O.Ye.Solodkova ham o'z izlanishlarida “Hayotdan qoniqish” hodisasini tadqiq qilib, qadimgi faylasuflarning falsafiy qarashlarini ajratib tahlil qilishgan [6]. Ularning fikricha, “Hayotdan qoniqish” tushunchasi zamonaviy professional psixologik, sotsiologik, antropologik, iqtisodiy tadqiqotlarda ham paydo bo'ladi. Ular o'z izlanishlarida “farovonlik”, “sub'yektiv farovonlik” va “hayotdan qoniqish” tushunchalarining nisbatini chuqur o'rganib, insonning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida talqin qilingan farovonlik tushunchasi yanada aniqroq aniqlashdi.

Shunday qilib, izlanuvchilar ko'pincha qarama-qarshi nuqtai nazarlarni tahlil qilib tarkib jihatidan "hayotdan qoniqish" atamasiga yaqin bo'lgan tushunchalarning belgilanishi va tuzilishi to'g'risida ularning o'zaro bog'liqligi to'g'risida hali umumiy qabul qilingan nazariya mavjud emas, degan xulosaga to'xtalib o'tishdi.

Список литературы

1. Булкина Н.А. О феномене счастья: обзор зарубежных и отечественных исследований // Мир науки. Педагогика и психология, 2020 №5, <https://mir-nauki.com/PDF/26PSMN520.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. ; Bulkina N.A. (2020). About happiness: a review of foreign and domestic researches. World of Science. Pedagogy and psychology, [online] 5(8). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/26PSMN520.pdf> (in Russian)
2. Королева, М. Н. Счастье как социокультурный феномен (социологический анализ): Специальность 22.00.06 - Социология культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук / Королева Мария Николаевна; Российский государственный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – 27 с.
3. Лактионова Е. Б., Матюшина М. Г. Теоретический анализ подходов к исследованию проблемы позитивного функционирования личности: счастье, психологическое благополучие, субъективное благополучие // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2018. Т. 26. С. 77–88. <https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.26.77>
4. Леонтьев Д. А. Счастье и субъективное благополучие: к конструированию понятийного поля // Мо ни то ринг об щест вен но го мне ния : Эко но ми чес кие и со ци аль ные перемены. 2020. № 1. С. 14—37. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.02>. ; Leontiev D. A. (2020) Happiness and Well-Being: Toward the Construction of the Conceptual Field. Mo ni to ring of Pub lic Opi ni on : Eco no mic and So cial Chan ges. No. 1. P. 14—37. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.02>.
5. Мишутина, Е. А. Социально-философский анализ феномена счастья: 09.00.11 - социальная философия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Мишутина Евгения Александровна; Южно-Российский государственный технический университет. – Новочеркасск, 2009. -29 с.
6. Merenkova, V. S., Solodkova, O. E. (2020) A study of the phenomenon of “life satisfaction”. Comprehensive Child Studies, vol. 2, no. 1, pp. 4–13. DOI: 10.33910/2687-0223-2020-21-4-13.